

A importância do leite materno no sistema imunológico da criança

Elisângela de Andrade Aoyama
Faculdade JK
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-1433-3845

Rafael Assunção Gomes de Souza
UNICEPLAC
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-4194-2526

Elivânia Rodrigues de Souza Assunção
APOGEU
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-4921-1856

Erica Ferreira de Miranda Quirino
Faculdade JK
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-5946-4585

Vitória Welita Alves da Silva
Faculdade JK
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-001-7528-2688

Resumo: A importância do leite materno é incontestável, principalmente nos primeiros seis meses de vida. Diante do exposto presente trabalho objetivou descrever a importância das mães conhecerem sobre a eficácia da amamentação exclusiva até os seis meses, e as desvantagens para o bebê para a mãe sobre o desmame precoce, conscientizar é o primeiro passo para a solução do problema. **Objetivo:** descrever a importância do leite materno no sistema imunológico da criança. **Materiais e Métodos:** para o estudo foi realizada uma revisão da literatura por meio de artigos disponíveis em banco de dados eletrônicos publicados no período de 2013 a 2018, para a efetivação desse tipo de estudo, utilizou-se trinta questionários aplicados para mães do município de Valparaíso de Goiás no mês de outubro de 2018. **Resultado e Discussão:** embora a amamentação tenha sido considerada eficaz para a saúde da criança trazendo inúmeras vantagens para ambos como o fortalecimento e a proteção do sistema imunológico do recém-nascido, além de tantos outros benefícios para saúde, ainda há casos de desmames precoce. **Conclusão:** O leite materno é considerado o melhor alimento que a criança pode receber, além de ser completo, ele é rico em nutrientes e vitaminas que favorece o sistema imunológico do bebê. É adequado que seja oferecido ao lactente o leite humano até o sexto mês de vida para que ele possa crescer saudável.

Palavras-Chave: Amamentação; Imunologia; Leite materno; Saúde da criança.

I. INTRODUÇÃO

Uma das bases fundamentais para a promoção da saúde das crianças em todo mundo é o aleitamento materno, esse incentivo ao aleitamento materno é considerado um ação promotora de segurança alimentar, recomendações nacionais e internacionais priorizam esse estímulo a prática exclusiva até os seis meses sem nenhuma complementação alimentar, muitas mulheres desconhecem coisas importantes como o preparo das mamas para a amamentação, posicionamento do bebê e pega da mama, leite empedrado ou não ter leite, o que aponta uma necessidade no quesito educativo e preparatório dessas mães [1].

São vários os anticorpos direcionados a patógenos do qual a mãe teve contato na vida e durante a gravidez, representando uma memória imunológica, a secreção protéica nos primeiros dias de amamentação é representada por esses anticorpos, a mais importante imunoglobulina é a IGA secretora, os anticorpos presentes nessa imunoglobulina é essencial na defesa das membranas mucosas, ela impede efetivamente a entrada de

microrganismos nos tecidos, são antiinflamatórios e não consomem energia durante a reação [2].

Amamentar além de se bom para a criança também trás benefícios para as mães, esses benefícios acontece no ato da amamentação quando ocorre uma estimulação que a sucção causa sobre a glândula hipófise, liberando hormônio, e esse hormônio reduz o tamanho do útero que faz a liberação da placenta com isso diminuindo o sangramento pós-parto, informações como essas não são passadas pelos profissionais durante consultas de pré-natal, sem contar que nesse período as mães só se preocupam com a saúde do bebê [3].

No período de amamentação não é indicado introduzir outros líquidos na alimentação da criança, mas pesquisas mostram que menores de seis meses não seguem uma alimentação apenas do leite materno, algumas delas já consumiram chás, água e leite animal o que foge da amamentação exclusiva para essa faixa etária. Países com uma baixa média e alta renda mostram que aproximadamente 36 milhões de crianças não foram exclusivamente amamentadas, oferecer apenas o leite materno até os seis meses ainda é um desafio, mesmo com campanhas de conscientização, mas o motivo para o desmame são variados [4].

A importância do leite materno é incontestável, principalmente nos primeiros seis meses de vida. Diante do exposto presente trabalho objetivou descrever a importância das mães conhecerem sobre a eficácia da amamentação exclusiva até os seis meses, e as desvantagens para o bebê para a mãe sobre o desmame precoce, conscientizar é o primeiro passo para a solução do problema.

II. MATÉRIAS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão da literatura por meio de trabalhos disponíveis em banco de dados eletrônicos publicados como *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Ministério da Saúde. Como critério de inclusão estabeleceram-se artigos completos no período de 2013 e 2018, para a efetivação desse tipo de estudo. A população consistiu 30 questionários aplicados para mães do município de Valparaíso de Goiás-GO no mês de outubro de 2018, que se prontificaram a participar todos os participantes assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

III. LEITE MATERNO

O leite materno possui uma grande importância para a criança, estudos apontam que a amamentação na primeira hora de vida do recém-nascido traz efeitos como o de proteção por causa dos componentes do leite, além dos fatores imunológicos bioativos para o recém-nascido, fatores esses encontrados no colostro materno. Índices mostram que no Brasil, a amamentação logo em seguida do nascimento quase não ocorre, evidenciando a necessidade de ações que envolvam os profissionais de saúde e as mães [5].

No período de amamentação não é indicado introduzir outros líquidos na alimentação da criança, mas pesquisas mostram que menores de seis meses não seguem uma alimentação apenas do leite materno, algumas delas já consumiram chás, água e leite animal, o que foge da amamentação exclusiva para essa faixa etária. Países com uma baixa média e alta renda mostram que aproximadamente 36 milhões de crianças não foram exclusivamente amamentadas, oferecer apenas o leite materno até os seis meses ainda é um desafio, mesmo com campanhas de conscientização, mas o motivo para o desmame são variados [4].

São vários os anticorpos direcionados a patógenos do qual a mãe teve contato na vida e durante a gravidez, representando uma memória imunológica, a secreção protéica nos primeiros dias de amamentação é representada por esses anticorpos, a mais importante imunoglobulina é a IGA secretora, os anticorpos presentes nessa imunoglobulina é essencial na defesa das membranas mucosas, ela impede efetivamente a entrada de microrganismos nos tecidos, são antiinflamatórios e não consomem energia durante a reação [2].

Alfa-tocoferol, conhecida como vitamina E é um micronutriente de extrema importância aos estágios iniciais da vida, atua na defesa a toxicidade do oxigênio no ambiente extra-uterino e apresenta restrita transferência placentária para o feto durante o período gestacional, o leite materno é responsável por suprir a demanda dessa vitamina para o neonato nesse período inicial e durante a lactação protege o bebê de sintomas relacionados a doenças como anemia hemolítica, a displasia bronco pulmonar, as disfunções neurológicas e o aumento de mortalidade neonatal, o aleitamento é importante para a saúde do neonato por conta de sua ação na diminuição de prevalência de doenças infecciosas como diarreia e mortalidade infantil, do risco de alergias à proteína do leite entre outros [6].

A atuação dos profissionais nesse quesito de orientar e ensinar as mães às formas corretas de amamentar o filho, muitas vezes é falha já que os profissionais não possuem o preparo adequado para fazer isso, como por exemplo, podem passar informações incoerentes e recomendações inadequadas, nem sempre as dúvidas das mães são esclarecidas por uma falta de preparo, são necessárias algumas habilidades de aconselhamento como: escutar a paciente, compreender e ajudar de acordo com a necessidade de cada paciente, oferecer ajuda a mães que já estão no processo de amamentação, as mães sofrem várias influências sobre amamentar ou não o filho por mitos que a

sociedade cria e pela falta de apoio de familiares e companheiros [7].

Os benefícios da amamentação já foram expostos como os aspectos nutricionais, imunológicos, cognitivos, psicológicos, econômicos e sociais para as crianças, mães, suas famílias e a própria comunidade, o ato de amamentar é uma fato cultural já que atravessaram séculos, ciclos civilizatórios, religiões, muitas mulheres adolescentes que são mães amamentam o filho menos que o tempo indicado por insegurança e falta de confiança em si mesma, pesquisas mostram que mães mais velhas por um conhecimento maior mantêm a amamentação no tempo correto, e mesmo assim são poucas [8].

A oferta de líquidos contribui para o desmame precoce, menor ganho ponderal da criança, maior risco de ocorrência de diarreias, entre outros, as mães que oferecem líquidos podem pensar que é uma atitude inofensiva e que estariam ajudando em problemas como a cólica, gases e até mesmo sede, comportamentos como esses podem ser explicados não apenas pela falta de conhecimento intelectual, mas sim por crenças e culturas presentes no convívio da mulher. A mudança na dieta alimentar de crianças de seis meses pode resultar na redução do leite materno, menor produção de leite, maior chance de redução da duração do aleitamento, redução da confiança materna e dificuldade em estabelecer um aleitamento materno eficaz [9].

Amamentar além de ser bom para a criança também traz benefícios para as mães, esses benefícios acontecem no ato da amamentação quando ocorre uma estimulação que a sucção causa sobre a glândula hipófise, liberando hormônio, e esse hormônio reduz o tamanho do útero que faz a liberação da placenta com isso diminuindo o sangramento pós-parto, informações como essas não são passadas pelos profissionais durante consultas de pré-natal, sem contar que nesse período as mães só se preocupam com a saúde do bebê [3].

Os mitos sobre a amamentação são vários como não tenho leite suficiente, os seios caem com a lactação, o bebê não quis pegar o peito e muitos outros, esses mitos surgiram na época em que os portugueses chegaram no Brasil, desde então iniciou uma revolução na forma de visualizar o papel da mãe e sua importância, mitos e crenças também entram para os fatores que as mães não amamentam ou deixam de amamentar depois de um certo tempo [10].

Nos primeiros anos de vida a criança deve receber total atenção, principalmente em sua alimentação já que através da alimentação que se pode perceber a velocidade no crescimento e desenvolvimento, a qualidade e quantidade dos alimentos consumidos pela criança são aspectos críticos e possui repercussão ao longo de toda a sua vida, é aconselhado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que a criança seja alimentada exclusivamente pelo leite materno até os seis meses de idade, onde o leite vai oferecer tudo o que precisa [11].

As campanhas de conscientização para a importância do leite materno é um dos marcos para o avanço na prática do aleitamento materno. Em 1981 as estratégias de promoção do aleitamento já foram lançadas, dados mostram que algumas mães tiveram apenas seis consultas de pré-natal,

algumas alegam terem recebido orientações sobre o ato de amamentar. O apoio familiar deve estar presente, porém em muitos casos isso não chega a acontecerem, muitas levam a gestação sozinha e sem o apoio de alguém o que desencadeia o desmame precoce [12].

O sistema imune das crianças é imaturo e necessita de anticorpos para se protegerem de infecções, os anticorpos são transferidos da mãe para o filho durante o período gestacional, através da placenta ou do colostro durante a amamentação, mas quando se trata na defesa contra rotavírus o papel dos anticorpos não fica claro, alguns relatos mostram que crianças que recebem o leite materno acontecem uma interferência na eficiência da vacina, mostrando que as substâncias do leite podem ou não interferir na eficácia de vacinas virais [10].

As boas vontades dos profissionais não bastas para a realização de tais praticas é necessário um preparo e que estejam motivados para atuarem juntos aos pacientes, profissionais de saúde enfrentam diversos desafios, considerando o modelo de saúde vigente no município, é necessário uma organização do trabalho onde atua para, assim desenvolver ações de promoção à saúde, quando se trata de mães adolescentes é fundamental que elas busquem os serviços de saúde para compreender que o profissional está ali para ajudar em dúvidas e em relação a sua saúde [13].

Uma das bases fundamentais para a promoção da saúde das crianças em todo mundo é o aleitamento materno, esse incentivo ao aleitamento materno é considerado um ação promotora de segurança alimentar, recomendações nacionais e internacionais priorizam esse estímulo a prática exclusiva até os seis meses sem nenhuma complementação alimentar, muitas mulheres desconhecem coisas importantes como o preparo das mamas para a amamentação, posicionamento do bebê e pega da mama, leite empedrado ou não ter leite, o que aponta uma necessidade no quesito educativo e preparatório dessas mães [1].

Estudos foram feitos para reafirmar dados de pesquisas anteriores sobre o leite materno e no fato da amamentação, pode se observar que as estimativas não mudaram muito, mas os fatores que puderam contribuir para o aumento desses dados foram ações de promoção da amamentação que teve início no país em 1981 pelo Programa Nacional de Incentivo a amamentação. A década de 80 foi marcada pelos importantes avanços na proteção legal de amamentação com aprovação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e a inclusão na Constituição Brasileira do direito a 120 dias de licença maternidade [14].

IV. RESULTADOS

O Gráfico 1 apresenta as idades das mães respondentes da pesquisa, que variam entre 15 e 52 anos, mulheres de 15 a 21 ano representam 47% das respondentes, de 22 a 32 anos cerca 25% e as de 34 a 52 anos uma representação de 28%.

GRÁFICO I. IDADE DAS MULHERES RESPONDENTES DAS PESQUISAS

O Gráfico 2 traz informações das mães que conhecem o benefício da amamentação, cerca de aproximadamente 25 mães afirmaram conhecer, 30 dizem saber a importância do leite no desenvolvimento e o mesmo número julgaram que a falta da amamentação é prejudicial, apenas 20 sabem o que é o colostro.

GRÁFICO II. CONHECIMENTO DAS MÃES SOBRE O BENEFÍCIO DO ALEITAMENTO CORRETO.

A Tabela I informa sobre o conhecimento das mães. Todas afirmam saber que ocorre um desenvolvimento mais acelerado nas crianças que são amamentadas corretamente, vinte e duas das trinta sabem que não que a expressão “o leite é fraco” é errada, já que o leite possui todos os nutrientes necessários para a criança, mas nove ainda não sabem que isso é um mito, e apenas uma não sabia que leite possui os nutrientes necessários para a criança até os seis meses de vida.

TABELA I. CONHECIMENTO DAS MÃES

VARIÁVEIS	Sm	Não
Sabe sobre o desenvolvimento mais acelerado em crianças que são amamentadas	31	
Conhecimento sobre não existir o leite fraco	22	09
Sabe se o leite possui todos os nutrientes até os seis meses	30	01

Na Tabela 2 as informações mostradas são se as mães sabem como a digestão do leite é mais rápida e fácil, quantas julgaram que a primeira vacina é a amamentação e possui o conhecimento de que o leite tem todos os nutrientes e vitaminas necessárias para o bebê.

TABELA I. DIGESTÃO DO LEITE

VARIÁVEIS	Sim	Não
Conhece a facilidade na digestão do leite	29	02
Julgam que a primeira vacina é a amamentação	10	21
O leite contém a quantidade de vitaminas ideais	30	01

V. DISCURSÃO

Embora a amamentação tenha sido considerada eficaz para a saúde da criança trazendo inúmeras vantagens para ambos como o fortalecimento e a proteção do sistema imunológico do recém-nascido, além de tantos outros benefícios para saúde, ainda há casos de desmames precoce. Todas as mães falam que possuem o conhecimento do desenvolvimento mais acelerado em crianças que são amamentadas, mas 21 não julgam a amamentação como uma primeira vacina.

VI. CONCLUSÃO

O leite materno é considerado o melhor alimento que a criança pode receber, além de ser completo, ele é rico em nutrientes e vitaminas que favorece o sistema imunológico do bebê. É adequado que seja oferecido ao lactente o leite humano até o sexto mês de vida para que ele possa crescer saudável.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Oliveira et AL, Promoção do aleitamento Materno: intervenção educativa no âmbito da estratégia de saúde da família. Revista Enfermagem, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 99-108, 2017.
- [2] P. Palmeira. C. Sampaio, Imunologia do leite materno. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 62, n. 6, p. 584-593, 2016.
- [3] O. Martins. S.Santana, Benefícios da amamentação para saúde materna. Interfaces Científicas Saúde e Ambiente, Aracaju, v. 1, n. 3, p. 87-97, 2013.
- [4] R. Flores et al, Consumo de leite materno e fatores associados em crianças menores de dois anos: Pesquisa Nacional de saúde. Caderno de Saúde Pública, Pelotas, v. 33, n. 11, p. 1-15, 2017.
- [5] B. Antunes et al, Amamentação na primeira hora de vida: conhecimento e prática da equipe multiprofissional. Avances em Enfermeira, Bogotá, v. 35, n. 1, p.19-29, 2017.
- [6] C. Silva et al, Vitamina E no leite humano e sua relação com o requerimento nutricional do recém-nascido a termo. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v.35, n.2, p.158-164, 2017.
- [7] M. Almeida. B. Luz. V. Ued, Apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde: revisão integrativa da literatura. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 355-362, 2015.
- [8] H. Cavalcanti et al. Fatores associados à prática do aleitamento materno exclusivo por pelo menos seis meses no estado de Pernambuco. Revista Brasileira de Epidemiologia, Recife, v. 18, n. 1, p. 208-219, 2015.
- [9] S. Campos et al. Prática do aleitamento materno exclusivo informado pela mãe e oferta de líquidos aos seus filhos. Revista Latino-AM. Enfermagem, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 283-290, 2014.
- [10] R. Santos, Leite de mulheres brasileiras apresenta anticorpos IgA secretoras que neutralizam o rotavírus. Jornal de Pediatria. Porto Alegre, v. 89, n. 5, p. 510-513, 2018.
- [11] C. Lopes et al, Alimentação de crianças nos primeiros dois anos de vida. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 36, n. 2, p. 164-170, 2017.
- [12] S. Alves. C. Oliveira. F. Rita, Orientações sobre amamentação na atenção básica de saúde e associação com aleitamento materno exclusivo, Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 1077-1088, 2016.
- [13] G. Leal et al. Prática de enfermeiras na promoção do aleitamento materno de adolescentes brasileiras. Ciencia y Enfermería, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 97-106, 2016.
- [14] I. Venancio. M. Saldiva. A. Monteiro, Tendência secular da amamentação no Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 47, n. 6, p. 1205-1208, 2013.